

AMMIK ISHLAB CHIQRISH.

Abdulhamidova Hilola Sherzod qizi

Termiz muxandislik-texnologiya instituti, Kimyoviy texnologiya

yo'nalishi 2-bosqich talabasi

hilolaabdulhamidova2002@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7397272>

Kalit so'zlar: Ammiak, sintez, xomashyo, katalizator, diffuziya, uglerod, desorbsiya.

Annotatsiya: Inson faoliyatining turli sohalarida ishlatiladigan eng muhim kimyoviy moddalardan biri ammiakdir. Har yili bu modda juda katta miqdorda ishlab chiqariladi- 100 million tonnadan ortiq. Shu raqam haqida o'ylab ko'ring! Darhol savol tug'iladi: "Nega bunday miqdorda ammiak ishlab chiqariladi?". Ushbu maqolada biz bu savolga javob beramiz, shuningdek, ammiakning mashhurligi sababini bilib olamiz.

Ammiakning xossalari

Ammiakning fizik va kimyoviy xossalari uning turli sohalarda qo'llanilishini aniqlaydi. Ammiak juda o'tkir va yoqimsiz hidga ega bo'lgan rangsiz gazsimon moddadir. Modda zaharli hisoblanadi. Inson tanasiga uzoq vaqt ta'sir qilish bilan u turli organlarning shishishi va shikastlanishiga olib kelishi mumkin.

Ammiak zaif kislota bo'lib, u kislotalar, suv bilan o'zaro ta'sir qiladi va metallar bilan tuzlar hosil qiladi. U boshqa kimyoviy moddalar bilan turli xil kimyoviy reaksiyalarga kirisha oladi. Masalan, suvsiz ammiakning nitrat kislota bilan reaksiyaga kirishishi amaliyotda o'g'it ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan ammiakli selitrani olish imkonini beradi.

Ammiak qaytaruvchi vositadir. Turli metallarni ularning oksidlaridan kamaytirishga qodir. Ammiakning mis oksidi bilan reaksiyasi azot olish imkonini beradi.

NH₃ sintezi. NH₃ sintezi issiqlik chikishi va hajmning kamayishi bilan boradigan qaytar jarayondir. $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$. Bu reaksiyaning issiqlik effekti harorat va bosimga bog'liq bo'ladi. Masalan 500°Cda katalizatorlar ishtirokida yuqori bosimda va texnologik sistemaning siklliligi hisobiga olib boriladi. Katalizatorlar sifatida Fe metali ishlatiladi. Bu katalizatorlar C li birikmalar ta'sirida zaxarlanishi mumkin. Uglerod oksidlari esa katalizatorlarni faqat gaz fazaga kirgandagina zaxarlaydi. Bu sintez quyidagi bosqichlardan iborat.

1. Tashqi diffuziya va ichki diffuziya (tashqi diffuziya katalizator sirtiga N va vodorod diffuziyalanishi) ichki diffuziya katalizatorning poralari orqali ichkariga kirishi.

2. Katalizator sirtiga N va H ning aktivlangan diffuziyasi.

3. Katalizator sirtiga N va H ning o'zaro ta'siri, bu uzaro ta'sir N ni katalizatorlardan elektronlar qabul qilish va H ni katalizatorga elektron berishi, bunda esa elektron muvozanat yuzaga kelishi bilan boradi. Buning natijasida yuza birikmalar NH-imid, NH₂-amid, NH₃-ammiak buladi.

4. NH₃- desorbtsiyasi. Katalizatorning ichki diffuziyasiga va sirtiga fazasiga o'tishi.

Bu bosqichlardan eng asosiy hal qiluvchi bosqichi katalizator sirtida N va H ning aktivlangan diffuziya bosqichidir. Fe katalizatorligida NH₃ sintezi 400-500°C da sodir bo'ladi. Bu sharoitda uncha katta chiqishga ega bulmaydi. Shuning uchun sintez siklik sistemada olib boriladi, ya'ni NH₃ ga aylanmagan NH li aralashma yana sistema kiritiladi. Siklik sistemada NH₃ ni ishlab chiqarish kam chiqindili ishlab chiqarish turlariga kiradi.

NH₃ sintezining optimal sharoiti. Bu sistemaning asosiy ko'rsatkichlari hosil bulish darajasi, katalizatorlarning unumdorligidir. Iqtisodiy ko'rsatkichlariga xom-ashyo va energiyaning chiqim koeffitsienti, mahsulot tannarxi kiradi.

Yuqori bosim ta'sirida NH₃ sintezi tezligi ortadi. Bundan tashqari teskari reaksiyaning tezligini kamaytiradi va NH₃ ni gazdan kondensatsiya orqali ajratilishini ta'minlaydi.

Harorat rejimi Ham reaksiya tezligiga ta'sir qiladi. Harorat ma'lum chegaraga yetguncha ko'tarilganda tezlikni oshiradi.

Dastlabki N-Hli aralashma tarkibi ham sintezga ta'sir kursatadi. Sistemada aralashma kamaytirilganda NH₃ xosil bo'lish tezligi pasayadi. Shu vaqtda sistemaga aralashmani kiritilib turiladi. Hosil bulgan ammiakni suv va ammiakli sovutkichlarda kondensatsiya qilish orqali chiqarib turiladi. Sanoatda sistematik ammiakni ishlab chiqarishda bosimni oz ko'pligiga qarab sistemalar uch turga bulinadi:

1. Past bosimdagi sistemalar -10 m Pa gacha
2. O'rta bosimdagi sistemalar - 23-60 mPa
3. Yuqori bosimdagi sistemalar -60-100 mPa

Hozirda sanoatda o'rtacha bosimdagi sistemalardan foydalaniladi. Sistematik usulda ishlab chiqarilgan ammiak nitrat kislota olishda va azotli o'gitlar ishlab chiqarishda ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдулхамидова, Х., & Эшкороев, С. (2022). НОВЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(4), 28-31.

2. Xaydarova, M. D., Eshqorayev, S. S., & Ro'zimurodov, B. I. (2022). TYUBEGATAN KONINING SILVINITLARINI ERITISH JARAYONINI O'RGANISH. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 1(9), 37-39.
3. Eshqorayev, S. S., & Choriyeva, M. S. (2022). Tog'-kon sanoatida texnologiya va uning ishga ta'sirini tushunish. Miasto Przyszłości, 24, 237-239.
4. Xaydarova, M. D., Eshqorayev, S. S., & Ro'Zimurodov, B. I. (2022). Kaliy ma'danlarining dunyo bo'yicha uchrashi. Science and Education, 3(6), 149-151.
5. Eshqorayev, S. S., & Ro'zimurodov, B. I. (2022). AHOLI YASHASH XONADONLARIDA IS GAZIDAN HIMOYALOVCHI FILTRLAR TAYYORLASH.
6. TILLAEV, K. R., ESHKARAEV, S. C., & BABAMURATOV, B. E. (2021). SPECTROPHOTOMETRIC ANALYSIS OF THE WATERS OF THE SURKHANDARYA RIVER OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN FOR DETERMINATION OF HEAVY TOXIC METALS. THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука, (9), 471-475.
7. Eshqorayev, S. S., Ro'zimurodov, B. I., & Choriyeva, M. S. (2022). YOSHLARNI ILM-FAN VA INNOVATSIYALARGA QIZIQTIRISHNING NOAN'ANAVIY USULI.
8. Davronovna, K. M., Sadridinovich, E. S., & Yigitali Jo'ra o'g, J. (2022). Dependence of Karst Processes on Physico-Chemical Properties of Salts. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(9), 25-28.
9. Eshkoraev, S., Abdulhamidova, H., & Javgashev, Y. (2022). INGREDIENT OF PORTLAND CEMENT. International Bulletin of Applied Science and Technology, 2(9), 21-23.
10. Eshqorayev, S. S., Ro'zimurodov, B. I., & Choriyeva, M. S. (2022). YOSHLARNI ILM-FAN VA INNOVATSIYALARGA QIZIQTIRISHNING NOAN'ANAVIY USULI.
11. Eshkoraev, S., Turaev, K., & Eshkoraev, S. (2021). Influence of Pesticides on Increasing Soil Radioactivity. World, 6(4), 49-54
12. Eshqorayev, S., Abdulhamidova, H., & Abdulhamidov, J. (2022). SEMENT KLINKER TO'PLAMLARINI ISHLAB CHIQRISH: $\text{CaO-SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-SO}_3\text{-CaCl}_2\text{-MgO}$. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 955-958.
13. Eshkoraev Sadridin Chorievich, Eshqorayev Samariddin Sadridin o'g'li, Abdulhamidova Hilola Sherzod qizi, Abdulhamidov Jahongir Sherzod o'g'li VODOROD ISHLAB CHIQRISH: ELEKTROLIZ 02.12.2022
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7391172>

14. СЧ Эшкараев, ХХ Тураев, СС Эшкораев - ... ФИЗИКА НА СТЫКЕ ФИЗИКИ, ХИМИИ И ..., 2021
15. <https://peskiadmin.ru/uz/ispolzovanie-ammiaka-poluchenie-ammiaka-v-promyshlennosti-poluchenie-ammiaka-v.html>

